

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТРИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ В ПРОЕКТИРУЕМОМ ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ В СИСТЕМЕ СТАТИСТИКИ

Ахмедова С.Х.

к.э.н., доц., Белорусско-узбекский межотраслевой институт прикладных
технических квалификаций в г. Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12633166>

Интеграция различных сфер является особенностью современного развития экономики, к ним относятся теория экономики, математика, программирование.

В практических процессах, исследовательских работах систем статистики, а также во множестве различных других систем решение различных задач с помощью искусственного интеллекта означает использование новых технологий. Разработки проектов дают возможность развитию этих сфер, эффективности функционирования всей сферы экономики в Республике Узбекистан.

В данной работе представлена модель, реализация которой с помощью, проектируемого искусственного интеллекта, отражает важность и дальнейшее развитие этого направления. Модель отражает матричное моделирование. Рассматривается условный пример.

Актуальность вопросов исследования цифровой экономики определена словами в послании Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису от 24 января 2020 года, что «ускоренный переход на цифровую экономику станет нашей приоритетной задачей на следующие пять лет. ...в целях последовательного продолжения и выведения на новый современный уровень начатой нами работы по развитию сферы науки и просвещения, воспитания нашей молодежи личностями, обладающими глубокими

знаниями, высокой культурой и духовностью, формирования конкурентоспособной экономики, предлагаю объявить 2020 год в нашей стране Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики» [1].

Цифровая экономика - это система осуществления экономических, социальных и культурных отношений на основе использования цифровых технологий. Иногда это также выражается в таких терминах, как интернет-экономика, новая экономика или веб-экономика.

В 1995 году американский программист Николас Негропonte ввел в практику термин "цифровая экономика". Сейчас этим занятием занимаются политики, экономисты, журналисты, предприниматели со всего мира – почти все.

Цифровая экономика - это не какая-то другая экономика, которую нужно создавать с нуля. Это означает, что, создавая новые технологии, платформы и бизнес-модели и внедряя их в повседневную жизнь, мы переводим существующую экономику в новую систему [2].

Улучшение экологии с помощью отраслей-прямая связь и, обратная связь- воздействие экологии на каждую отрасль является инновационным процессом, которые с помощью цифровой экономики, указанной в предыдущей строке и столбце, а также со всей системой искусственного интеллекта, может решать многие вопросы и преобразовывать, трансформировать в сторону больших положительных изменений всего общества в целом.

Из множества существующих моделей в данном случае, рассмотрим межотраслевой баланс производства и распределения продукции-инструмент анализа и планирования структуры общественного производства, учитывающий комплексные взаимосвязи отраслей производственной сферы.

Межотраслевой баланс характеризует процесс формирования и использования совокупного общественного продукта в детальном отраслевом разрезе. Детализируя общие пропорции национальной экономики, отражаемые важнейшей составной частью баланса всего хозяйства — балансом

общественного продукта, межотраслевой баланс в то же время синтезирует в единую систему частные материальные балансы, характеризующие источники формирования ресурсов и использование в национальном хозяйстве отдельных видов продукции.

Математическая модель межотраслевого баланса была разработана В. Леонтьевым (позже профессор Гарвардского университета, США).

Схема межотраслевого баланса представляет собой синтез двух таблиц, одна из которых характеризует детальную структуру затрат на производство в разрезе отдельных видов продукции, а другая — структуру распределения продукции в национальном хозяйстве.

Межотраслевой баланс в *натуральном выражении* состоит из двух разделов. Первый раздел отражает источники формирования ресурсов продукции.

Второй раздел характеризует направления использования ресурсов продукции на текущее производственное потребление (в разрезе тех же видов продукции, по которым в балансе учитывается формирование ресурсов, что обеспечивает шахматное построение данного раздела баланса) и на конечное потребление [3].

В данном исследовании мы решили рассмотреть цифровую экономику и экологию в системе межотраслевого баланса, определить какую часть каждой отрасли составляет цифровая экономика и экология. Как показывают данные развитых стран, влияние цифровой экономики на все другие отрасли со временем увеличивается. В конечном итоге это значительно влияет на общий показатель ВВП. Также будет увеличиваться взаимовлияние экологии и всей системы в целом.

Включение экологии в баланс также ведет к сбору, обработке, анализу статистических данных в этой сфере. В системе искусственного интеллекта это не только возможно, но открывает большие возможности для преобразования и восстановления экологии малых и больших территорий.

Такие возможности дает нам развитая система искусственного интеллекта и квантовая технология, о чем можно говорить в последующих статьях.

Рассмотрим модель межотраслевого баланса производства и распределения продукции где цифровая экономика представляется как одна из отраслей материального производства и новая сфера-экология следует за ней (рис.1).

Потребляющие отрасли Производящие отрасли						Конечная продукция	Валовая продукция
	1.Промышленность	2.Сельскохозяйственное	3.Прочие отрасли материального производства	4.Цифровая экономика	5.Экология		
1.Промышленность	X_{11}	X 12	X_{13}	X 14	X 15	Y 1	X 1
2.Сельское хозяйство	X_{21}	X 22	X_{23}	X 24	X 25	Y 2	X 2
3.Прочие отрасли материального производства	X_{31}	X 32	X_{33}	X 34	X 35	Y 3	X 3
4.Цифровая экономика	X_{41}	X 42	X_{43}	X 44	X 45	Y 4	X 4

5 Экология	X_{51}	X	X_{53}	X	X	Y	X
		52		54	55	5	5
Чистая продукция	Y_1	Y	Y_3	Y	Y		
		2		4	5		
Валовая продукция	X_1	X	X_3	X	X		
		2		4	5		

Здесь можно отметить, что данная модель является статистической моделью,

Она разрабатывается для отдельно взятого периода.

Рассмотрим модель на конкретном примере:

Потребляющие отрасли Производящие отрасли						Конечная продукция	Валовая продукция
	1.Промышленность	2.Сельское хозяйство	3.Прочие отрасли материального производства	4.Цифровая экономика	5Экология		
1.Промышленность	30.6	10.3	5.3	12	3	68	11.4
2.Сельское хозяйство	15.3	4.9	0.8	8	3	28	49.0
3.Прочие отрасли	10.2	2.1	2.1	4	3	16	30.4

материальн ого производст ва							
4.Цифровая экономика	12	8	4	24	1	-	
5экология	3	3	3	1	10	-	
Чистая продукция	58.1	31 .7	22.4	-		-	
Валовая продукция	114.2	49 .0	30.4	24	10	Валовая продукция: 169.6 +24+10=203.6	

В данной таблице мы представили и выделили цифровую экономику и экологию для того, чтобы наглядно видеть эти сферы, их состояние на отдельный период, наблюдать за изменениями и соответственно получать более подробную информацию о валовой продукции как по отраслям, так и показатель в целом.

Таким образом, в межотраслевом балансе представление цифровой экономики и экологии позволяет не только экономистам и управленческому персоналу делать соответствующий анализ и выводы, но также всем специалистам в указанных сферах более полно пользоваться представленной информацией в более быстрые сроки, соответствующие реальным показателям. Показатели представляются подробно по отраслям, а также как общий показатель, что стало возможным при возникновении таких понятий как “Big Date”, блокчейн, облачные пространства в виртуальном мире и т.д.

Подобные измерения в экономике дают возможность повышать ее качество постоянно. Это касается таких непредвиденных ситуаций как

пандемия, изменения в экологии, изменения в структурах отраслей в связи с появлением новых технологий и т.д.

Литература:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису, состоявшемуся 24 января 2020 года.
2. Гулямов С.С. «Цифровая экономика» Ташкент 2020.
3. Терехов Л.Л. Экономико-математические методы, «Статистика», 1968.